

Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyatın müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924080>

Əsmət M. Eminova

Doktorant,

Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: m.e.eminova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-2706-1438>

Xülasə: Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat sisteminin formalaşması, inkişaf istiqamətləri və müasir dövrdə onun regional əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Tədqiqatda avtomobil, dəmir yolu və hava nəqliyyatının fəaliyyəti, mövcud problemləri və onların aradan qaldırılması üçün həyata keçirilən tədbirlər təhlil edilmişdir. Nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində daxili və xarici əlaqələr dəyərləndirilmişdir. Zəngəzur dəhlizinin açılmasının strateji əhəmiyyəti və bu dəhlizin regionun iqtisadi-coğrafi mövqeyinə təsiri ayrıca qiymətləndirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tranzit və logistik imkanlarının genişləndirilməsi, müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması və beynəlxalq əlaqələrin bərpası muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır.

Son 15 il ərzində sərnişin və yük daşınmasının inzibati rayonlar üzrə təhlili, bu daşınmalardan əldə edilən gəlirlərin illər ərzində dəyişməsi araşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı üçün qəbul olunmuş Dövlət Proqramlarında nəqliyyat yollarının inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq rəqabətə tab gətirə bilməsi üçün infrastrukturun yenidən qurulması, gömrük rüsumlarında güzəştlərin tətbiq olunması kimi məsələlərin təhlilinə baxılmışdır. Bütün bunlar əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sisteminin öyrənilməsinin əhəmiyyətli olduğunu göstərir.

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, avtomobil nəqliyyatı, Zəngəzur dəhlizi, dəmiryolu, hava nəqliyyatı

Assessment of the current state of transport in the Nakhchivan Autonomous Republic

Abstract: The article examines the formation, development directions, and regional significance of the transportation system of the Nakhchivan Autonomous Republic in the modern era. The study analyzes the functioning of road, railway, and air transport, existing problems, and the measures implemented to address them. Both internal and external transport connections have been evaluated in the context of improving communication links. The strategic importance of the Zangezur Corridor and its impact on the economic and geographical position of the region have been specifically assessed. The expansion of Nakhchivan's transit and logistical capacities, the establishment of modern transport infrastructure, and the restoration of international connections play a crucial role in the socio-economic development of the Autonomous Republic.

Over the past 15 years, passenger and freight transportation by administrative districts and the changes in revenues generated from these operations have been analyzed. The study also considers issues reflected in the State Programs adopted for Nakhchivan's socio-economic development, such as the modernization of transport routes, reconstruction of infrastructure to enhance international competitiveness, and the application of customs incentives. All these factors demonstrate the significance of studying the transportation system in the Nakhchivan Autonomous Republic.

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, road transport, Zangezur Corridor, railway, air transportation

Giriş. Nəqliyyat sistemi ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan strateji sahələrdən biridir. Regional inteqrasiya, ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və əhalinin miqrasiyasının təmin olunması baxımından nəqliyyat infrastrukturunun səmərəli fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası geosiyasi mövqeyinə görə mühüm tranzit potensiala malik olmaqla yanaşı, ölkənin əsas nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Lakin muxtar respublikanın coğrafi baxımdan təcrid olunması, beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin məhdudluğu və regional siyasi amillər onun nəqliyyat sisteminin inkişafına birbaşa təsir göstərir.

Son illərdə Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi, yeni avtomobil yollarının, dəmir yolu xətlərinin və hava nəqliyyatı obyektlərinin tikilməsi bu sahədə mühüm irəliləyişlərə səbəb

olmuşdur. Tədqiqatın əsas məqsədi Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat infrastrukturunun müasir vəziyyətini təhlil etmək, onun inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək və mövcud problemlərin həlli istiqamətində elmi əsaslandırılmış təkliflər irəli sürməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın obyektı muxtar respublikanın avtomobil, dəmir yolu və hava nəqliyyatı sistemləridir. İşin əsas vəzifələrinə nəqliyyat şəbəkəsinin məkan quruluşunun təhlili, regional əlaqələrin qiymətləndirilməsi, tranzit potensialının araşdırılması və nəqliyyat siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi daxildir. Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyatın müasir vəziyyətinin elmi əsaslarla qiymətləndirilməsi həm regional inkişafın təhlili, həm də gələcək planlaşdırma baxımından aktual və zəruri məsələlərdən biridir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat sistemi regionun iqtisadi, sosial və geosiyasi inkişafında mühüm rol oynayır. Muxtar Respublikanın təcrid olunmuş coğrafi mövqeyinə baxmayaraq, son illərdə nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Yeni avtomobil yolları və dəmir yolu əlaqələrinin yaradılması, hava nəqliyyatının inkişafı Naxçıvanın ölkə və region miqyasında inteqrasiyasını gücləndirir. Bu sahədə aparılan islahatlar nəinki iqtisadi dövrüyyəni artırır, həm də əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə və beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsinə şərait yaradır.

Təhlil və müzakirə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi orta əsrlər dövründən başlayaraq tarixi “İpək yolu”nun üzərində olduğundan burada nəqliyyat iqtisadi əlaqələri daim inkişaf etmişdir. Belə ki, “İpək yolunun” Naxçıvandan keçən hissəsi, yəni Culfa rayonunun ərazisi həmin dövrün ən iri nəqliyyat qovşaqlarından biri olmuşdur. Hazırda bu yol muxtar respublikanın iqtisadi inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir (Naxçıvan Muxtar Respublikasının Coğrafiyası, 2018: s-215).

Ümumiyyətlə, nəqliyyat sisteminin müxtəlif sahələri (avtomobil, dəmiryolu, hava) bir-biri ilə sıx bağlıdır. Onlar arasında avtomobil nəqliyyatı çevikliyi, rahatlığı, əlçatanlığı ilə digərlərindən seçilir. Muxtar Respublikada da avtomobil nəqliyyatı, bu sahədə olan mövcud vəziyyət onun iqtisadi və sosial həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobil yolları daxili və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında birinci yerdə durur. İqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində nəqliyyat yollarının uzunluğu, sıxlığı, yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yolların rolu əhəmiyyətlidir. Ölkə ərazisində respublika və yerli əhəmiyyətli yolların, habelə şəhər avtomobil yollarının uzunluğuna görə 15,4%-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşür. Bu yolların içərisində 27,8% və ya 1,1 min km-i respublika və yerli əhəmiyyətli yollar, 72,2%-i və ya 2,9 min km-i şəhər yollarıdır (Azərbaycanda nəqliyyat, 2025, s-63)

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmasının təhlilinə nəzər yetirək. 2010-2020-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının həcmi artmışdır. 2010-cu ildə 11,1 mln ton olan göstərici, 2015-ci ildə 4,7 mln ton və ya 44,2% artaraq 15,8 mln ton, 2020-ci ildə isə 5,4% artaraq 16,7 mln tona çatmışdır. Bu, onillik ərzində ümumi yük daşımalarının təxminən 1,5 dəfə artması deməkdir. Artımın yüksək tempə getməsinin səbəbi region daxilində nəqliyyatın inkişafına yönəldilən investisiya, dövlət dəstəyi, gömrük sahələrində tətbiq olunan xüsusi güzəştlərdir. Lakin 2024-cü ildə yük daşınması 7,1 mln tona qədər azalmışdır. Bu da əvvəlki dövrlərlə müqayisədə yük dövriyyəsinin azalması deməkdir. İnzibati rayonlar üzrə təhlil göstərir ki, avtomobil nəqliyyatı ilə ən çox yük daşınması Naxçıvan şəhərinin payına düşür (Şəkil 1). 2010-2020-ci illər arasında yük daşımalarının həcmi 2,7 mln ton və ya 73,0% artaraq 6,4 mln tona qədər yüksəlmişdir. Naxçıvan şəhərin yük daşınmasında payının çox olmasının səbəbi əsas sənaye müəssisələrinin burada yerləşməsi, iqtisadi ticarət əlaqələrinin mərkəzi olmasıdır. Babək və Şərur inzibati rayonlarında da eyni tendensiya müşahidə olunur. 44,0% və ya 64,1 min ton artaraq 2,1 mln ton Babək, 44,0% və ya 63,4 min ton artaraq 2 mln ton Şərur inzibati rayonunda avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmışdır. Digər inzibati rayonlarda 2010 və 2020-ci illər arasında artım qeydə alınsa da, 2024-cü ildə yük daşınmada azalma müşahidə olunmuşdur. Ən ciddi azalma Ordubad inzibati rayonundadır. Belə ki, 83,0% və ya 1,1 mln ton azalaraq 26,1 min ton yük daşınıb. 2020-ci ilə qədər avtomobil nəqliyyatında müşahidə olunan artım infrastruktur layihələrinin genişlənməsi, yeni yolların çəkilməsi və iqtisadi aktivliyin artması ilə izah oluna bilər. 2020-2024-cü illərdəki azalma isə pandemiya dövründə iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi, regional təchizat zəncirinin pozulması və geosiyasi məhdudiyətlər kimi amillərlə bağlı olmuşdur.

Şəkil 1. Şəhər və rayonlar üzrə avtomobil nəqliyyatı sektorunda yük daşınması, min ton (2024-cü il).
Mənbə: Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları.

Yol örtüyünün keyfiyyəti və sıxlığı iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün əsas şərtədir, çünki o, yük və sərnişin daşımalarının sürətini və təhlükəsizliyini təmin edir. Həmçinin regionlararası ticarət dövriyyəsini artırır və investisiya imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük miqyaslı işlər görülmüşdür. İqtisadi rayon ərazisində 1161 km yolun 78,6%-i asfalt-beton, 12,4%-i çınqıl, 7,3%-i qara, 1,7%-i torpaq örtüklüdür. İnzibati rayonlar daxilində asfalt-beton örtüklü yollara görə ən yüksək faiz Şərur 21,5%, Babək 20,8%, Ordubad 14,3% inzibati rayonlarının payına düşür (<https://nayda.gov.az/az/yollar/yollarin-tesnifati>). İstifadədə olan avtomobil yollarının içərisində torpaq örtüklü yollar yalnız Ordubad (13 km) və Şahbuz (7 km) inzibati rayonları ərazisində yerləşir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi siyasi proseslərin inkişafında daha da əhəmiyyətli rol oynayır. Torpaqların işğaldan azad edilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasının tranzit region rolu oynaması müasir dövrümüzün reallığıdır. Ərazidən keçəcək beynəlxalq əhəmiyyətli yollar onun infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə təkan verir.

Avtomobil nəqliyyatı sərnişin daşınmasında illər üzrə öz üstün mövqeyini qorumuşdur. 2001-ci ildə 32,4 mln nəfər olan bu göstərici 2020-ci ildə 3 dəfə artaraq 103,3 mln nəfər, 2024-cü ildə 2020-ci ilə müqayisədə 45,0% azalaraq 46,6 mln nəfər təşkil etmişdir. Dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması daim azalma meyli göstərmiş (99,5%), 2001-ci ildəki 372 min nəfərdən 2024-cü ildə 1,6 min nəfərə qədər enmişdir. Hava nəqliyyatının payında dəyişkənlik müşahidə olunur. Belə ki, 2001-ci ildə 208 min nəfərdən, 2024-cü ildə 762 min nəfərə qədər yüksəlmişdir. Bu 2001-ci ilə nəzərən 27,3% artım deməkdir. Sərnişin daşınmasında avtomobil nəqliyyatının payı yüksəkdir. Buna səbəb nəqliyyatın çevikliyi, yüksək əlçatanlığı, dağlıq ərazilərə rahat getmə imkanı və s.-dir. Dəmir yolu nəqliyyatının payının az olmasına səbəb infrastrukturun və xidmət sahələrinin yenilənməsinə ehtiyacın olmasıdır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə dəmir yolu nəqliyyatının payının yüksəlməsi gözlənilir.

Naxçıvan MR Ermənistanla müharibə şəraiti dövründə Azərbaycan Respublikası ilə quru yollarının əlaqəsi kəsilmişdir. Belə ki Mehri-Kərçivan (240 km artıq) ərazisində yerləşən nəqliyyat yolunun kəsilməsi ilə dəmir yolu nəqliyyatının ölkənin əsas hissəsi ilə əlaqəsi dayandırılmışdır. 90-cı illərin əvvəllərində ulu öndər H.Əliyevin hakimiyyəti dövründə muxtar respublika daxilində sərnişin və yük daşınmasında dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edilməsi bu nəqliyyat vasitəsinin infrastrukturunun dağılmasının qarşısını almış, gələcək inkişaf üçün zəmin yaratmışdır. 2000-ci illərin əvvəllərində Şərur, Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şahtaxtıda yerləşən sərnişin vəgəzli binaları, Yayı, Nehrəm, Qarabörk, Naxçıvan, Qıvraq Şərur, Dəstə, Dərəşam, Culfa, Vəlidag dəmiryolu stansiyalarının idarəetmə mərkəzləri, bundan əlavə 20-ə yaxın inzibati binalarda yenidənqurma və təmir işləri aparılmışdır (Naxçıvan Muxtar Respublikası 90, 2014: s- 67).

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2011-2015-ci illər üzrə İnkişaf Proqramı” qəbul olunmuşdur. Bu proqram muxtar respublika daxilində dəmir yolu infrastrukturunun inkişafına xüsusi təkan vermişdir. Belə ki, Culfa Stansiyasında Yük və Sərnişin Daşımaları İdarəsinin inzibati binası, Culfa Lokomotiv Deposu, Lokomotiv Briqadaların İdarə edilməsi Mərkəzi və Radio-Rabitə sexi binası əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilmiş, muxtar respublikada 90 ədəd dəmir yol keçidləri yenidən qurulmuş, yeni dəmiryolu keçidləri salınmışdır. Qarğalıq, Naxçıvan və Qıvraq dərty yarımstansiyaları və İnfrastruk idarəsinin inzibati binasındakı təmir işləri bitirilib

yenidən istifadəyə verilmişdir. Dəmir yolu nəqliyyatında ixtisaslı kadrlar sistemin idarə olunmasında mühim rol oynayır. Buna görə də Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinə nəqliyyat sistemi üzrə müxtəlif ixtisaslı kadrlar yetişdirilir və bu istiqamət üzrə çalışırlar (Naxçıvan Muxtar Respublikası 90, 2014: s-68).

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan və İran dəmir yollarının inkişafı haqqında” 2016-cı ildə Çərçivə Sazişi imzalanıb. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizində Azərbaycan və İran hökumətlərinin iştirakını təmin etmək məqsədli ilə qərarlar alınmışdır. Sənədə əsasən Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası Astaraya kimi dəmir yolu xəttinin çəkilməsi, yenidən qurulması işlərini görməli, yükboşaltma, yükdoldurma terminallarını tikintisi və istifadə qaydalarını razılaşdırmalı idi. Bakı-Astara-Rəşt-Qəzvin-Təbriz-Culfa-Naxçıvan marşrutu üzrə nəqliyyat və yük daşınması, Naxçıvan-Culfa-Təbriz-Məşhəd təcili qatarının hərəkətinin açılması üzrə öhdəliklər götürülmüşdür. 2017-ci ildə bu dəmiryolu xətti fəaliyyətə başlayıb (Azərbaycan Hökuməti ilə İran İslam Respublikası arasında...qanun, 2016).

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Cənub-Qərb, Şimal-Qərb beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri keçir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi 2000-ci ildə 3 ölkəni İran, Rusiya və Hindistan hökumətləri arasında bağlanan sazişlə açılması təsdiqlənmişdir. Azərbaycan bu sazişə 2005-ci ildə qoşulmuşdur. Bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsi ilə Hindistan və Fars körfəzindəki yüklər 20-25 gün ərzində Rusiya, Qərbi Avropa, Skandinaviya və Baltıqyanı ölkələrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın və İranın Astara stansiyaları arasındakı dəmir yol xətti artıq tikilib. Astara-Rəşt stansiyaları arasındakı 167 km uzunluğunda olan dəmir yolu tikildikdən sonra Azərbaycan və İran arasındakı nəqliyyat yolları tam birləşdiriləcək. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi (Orta dəhliz və ya Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) 2014-cü ildə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna və Türkiyə arasında bağlanan sazişlə yaradılıb. Çindən gətirilə yüklərin Qərbi Avropa və Türkiyəyə daşınması 10-12 gün müddətində həyata keçirilir. 2 istiqamət üzrə yüklər daşınır. Onlardan birində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadə edilir. Həmişinin 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi ilə Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi fəaliyyətə başlayıb. Adı çəkilən dəmir yolu xətti ilə Naxçıvan-Culfa-Təbriz dəmir yolunun birləşdirilməsi üzərində işlər aparılır (<https://freight.ady.az/az/beynelxalq-dehlizler/simal-cenub-neqliyyat-dehlizi>).

44 Günlük Vətən Müharibəsində Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi nəqliyyat sahəsində də yeni perspektivlərin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Bu yeni realıq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin açılmasını zəruri edirdi, beləliklə Naxçıvan Muxtar Respublikası tranzit potensialını genişləndirmək imkanı əldə etdi. Bu nəqliyyat dəhlizi Şimal-Qərb və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri arasındakı əlaqəni təmin edib, inkişafına təkan verəcəkdir. Zəngəzur Dəhlizi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçməsi regionun inkişafında çox güclü təməl rolunu oynayacaqdır.

2022-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə İran İslam Respublikasının Hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya əlaqələrinin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu” qəbul olunmuşdur. Bu memorandumda görə giriş 500 ədəd, çıxış 500 ədəd, ən azı 1000 ədəd yük nəqliyyat parkını qəbul edəcək kənarında buraxılış məntəqələrinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Anlaşma memorandumuna görə 4 hərəkət zolaqlı avtomobil körpüləri və piyada keçidləri cihaz rabitə xətlərinin ötürülməsinə imkan verən qurğuların Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun Xudafərin rayonu ilə (İİR) birləşdirən avtomobil yolu, Ordubad inzibati rayonunu Sifariş rayonu (İİR) ilə birləşdirən avtomobil körpüsü layihələndirilməsi planlaşdırılır. Tikinti işlərinin aparılması prosesində Araz çayının istiqamətinin, hərəkətinin, onun yatağını və sahil xəttinin dəyişdirilməməsi qərara alınmışdır (Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə...Anlaşma Memorandumu, 2022).

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafını dəstəkləmək üçün “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” qəbul olunmuşdur. Bu məqsədlə 11 istiqamət üzrə tədbirlər planı hazırlanmışdır. Bu istiqamətlərə əlverişli biznes mühitini yaradılması, ticarətin inkişafı, ixracönmümlü sənayenin inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının inkişafı, turizmin inkişafı, elektrik enerjisinin istehsalının və ixracının artırılması, infrastruktur təminatının, sosial sektorun, insan kapitalının inkişafı, institusional inkişaf, ətraf mühitin mühafizəsinin gücləndirilməsi daxildir (Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair..., 2023)

Regionun coğrafi mövqeyindən asılı olaraq bu tədbirlər planının həyata keçirilməsi sosial-iqtisadi inkişafa güclü təsir göstərəcəkdir. Dövlət proqramında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin beynəlxalq tələblərə cavab verməsi, yüklərin digər regionlara daşınması prosesində yaranan xərclərə

güzəştlərin tətbiq olunması, potensial aviaşirkətlər haqqında təhlil aparılması, ictimai nəqliyyatda istifadə olunan vasitələrin keyfiyyətinin artırılması, ölkədaxili və xarici hava limanları ilə sərnəşin və yük daşınması barədə müntəzəm reyslərin təşkil edilməsi kimi tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Bütün bunlarla birlikdə gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində göstərilən xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş qayda da təşkil edilməsi, yükötürmə qabiliyyətinin artırılması, daşınmaların intensivliyinin artırılması istiqamətində də işlər tədbirlər planına daxildir (Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair..., 2023).

Şəkil 2. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnəşin daşınmasından əldə olunan gəlir (min manat).
Mənbə: Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları.

2023–2024-cü illər üzrə statistik məlumatlara əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yük və sərnəşin daşınmasında gəlirlər artmışdır (Şəkil 2). 2024-cü ildə yük və sərnəşin daşınmasından əldə edilən ümumi gəlir 63,5 mln manat təşkil etmiş, bu 2023-cü illə müqayisədə 26,0% artım deməkdir. İnzibati rayonlar üzrə gəlirlər göstərir ki, hər iki ildə ən yüksək faiz Naxçıvan şəhərinin payına düşür (2024-cü ildə 27,8 mln manat). Bu muxtar respublikanın inzibati və iqtisadi mərkəz kimi Naxçıvan şəhərinin fəaliyyətinin üstünlüyü ilə bağlıdır. Babək və Şərur rayonlarında da nəzərə çarpacaq artım əldə edilmişdir (59,0%-ə yaxın). Sədərək inzibati rayonunda 2023-cü illə müqayisədə 2024-cü ildə 7,1% və ya 121 min manat artım qeydə alınmışdır. Bu artım tempi digər inzibati rayonlara nisbətən aşağı olmuşdur.

Son illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi-coğrafi mövqeyi, təbii ehtiyatları, sosial-iqtisadi potensialı və tranzit imkanları nəzərə alınaraq, mövcud problemlərin aradan qaldırılması və regionun davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sisteminin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində regionun kommunikasiya infrastrukturunu əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Bu dövrdə hava nəqliyyatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, qonşu dövlətlərin ərazisindən tranzit keçid imkanlarının artırılması, avtomobil və dəmir yolu şəbəkələrinin müasirləşdirilməsi istiqamətində bir sıra iri layihələr reallaşdırılmışdır. Blokada şəraiti ilə bağlı çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində görülən kompleks işlər nəticəsində Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı yenidən qurulmuş, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı sərhəd-keçid məntəqələri müasir standartlara uyğunlaşdırılmış, həmçinin yeni körpülərin istifadəyə verilməsi regionun xarici əlaqə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. “Bakı–Naxçıvan–Bakı” və “Naxçıvan–Təbriz–Naxçıvan” kimi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının fəaliyyətə başlaması isə muxtar respublikanın iqtisadi inteqrasiyasının və mobilliyinin inkişafında mühüm mərhələ olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sisteminin inkişafı regionun iqtisadi, sosial və strateji əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Həyata keçirilən layihələr təkcə daxili əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına deyil, həm də beynəlxalq tranzit potensialının genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Müasir nəqliyyat infrastrukturunu Naxçıvanın digər regionlarla əlaqələrini gücləndirərək, onun dayanıqlı inkişafına töhfə verir. Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin tam fəaliyyətə başlaması isə bu prosesin mühüm tərkib hissəsi kimi Naxçıvanın iqtisadi-coğrafi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Beləliklə, nəqliyyat sahəsində görülən məqsədyönlü tədbirlər Muxtar Respublikanın strateji inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilmişdir.

Ədəbiyyat

1. “Azərbaycan Hökuməti ilə İran İslam Respublikasının Hökuməti arasında Azərbaycan və İran dəmir yollarının müəyyən edilməsi haqqında qanun”. Bakı, 2016. <https://e-qanun.az/framework/33289>
2. “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə İran İslam Respublikasının Hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya əlaqələrinin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu”. Bakı, 2022. <https://e-qanun.az/framework/49350>
3. Azərbaycanca nəqliyyat. Bakı. DSK, 2025. 83 s.
4. Hacıyev İ.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı. Naxçıvan: Əcəmi, 2020. 222 s.
5. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90, Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 182 s.
6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Coğrafiyası, II cild, iqtisadi və sosial coğrafiya. 2018: Naxçıvan, Əcəmi, 384 s.
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı. Bakı, 2023. <https://e-qanun.az/framework/54322>
8. Qasimov E.E. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası. Bakı: Təhsil, 2011. 189 s.
9. <https://freight.ady.az/az/beynelxalq-dehlizler/simal-cenub-neqliyyat-dehlizi>
10. <https://nayda.gov.az/az/yollar/yollarin-tesnifati>